

S.sz.	Név	Szervezet	Védettségi igazolvány	Alírás
1.	Antal Krisztina	HM Állami Légügyi Főosztály	X	
2.	Barta-Eke Gyula	ZalaZONE		
3.	Blazsovszky György	HungaroControl Zrt.	X	
4.	Büki Richárd	MH Geoinformációs Szolgálat	X	
5.	Dancs Beatrix	MouldTech Systems Kft.	X	
6.	Dénes Attila	MouldTech Systems Kft.	X	
7.	Dr. Bottyán Zsolt	MouldTech Systems Kft.	X	
8.	Dr. Facskó Gábor	Wigner Fizikai Kutatóközpont	X	
9.	Dr. Ferencz Orsolya Ildikó	Útkutatásért felelős miniszteri biztos		
10.	Dr. Huszár Helga	Szegedi Tudományegyetem		
11.	Dr. Palkovics László	Innovációs és Technológiai miniszter	X	
12.	Dr. Rohács Dániel	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	X	
13.	Dr. Szalay Zsolt	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	X	
14.	Dr. Tuba Zoltán	MouldTech Systems Kft.	X	
15.	Dr. Wantuch Ferenc	Innovációs és Technológiai Minisztérium		
16.	Dr. Weidinger Tamás	Eötvös Loránd Tudományegyetem	X	
17.	Egyed Péter	MouldTech Systems Kft.	X	
18.	Fendrik Alíz	MouldTech Systems Kft.	X	
19.	Fendrik Ármin	MouldTech Systems Kft.	X	
20.	Görömbei László	Nemzeti Közszolgálati Egyetem	TEST	
21.	Gyöngyösi András Zénó	MouldTech Systems Kft.	X	
22.	Hamar Zoltán	ZalaZONE	X	
23.	Hernádi Balázs	MH Geoinformációs Szolgálat	X	
24.	Hidvégi Tamás	MouldTech Systems Kft.	X	
25.	Husztli Levente	MouldTech Systems Kft.	X	
26.	Jadran Jurkovič	Croatia Control Ltd	X	
27.	Juhász Viktor	Szegedi Tudományegyetem	X	
28.	Kardos Péter	MouldTech Systems Kft.	X	
29.	Kobán Gergely	Wigner Fizikai Kutatóközpont	X	
30.	Kovács László	MH Geoinformációs Szolgálat	X	
31.	Kovács Miklós	AVL- ZalaZONE		
32.	Molnár Gábor	MouldTech Systems Kft.	X	
33.	Molnár Károly	MH Geoinformációs Szolgálat		
34.	Péliné Dr. Németh Csilla	MH Geoinformációs Szolgálat	X	
35.	Pete Balázs	MouldTech Systems Kft.	X	
36.	Prof. Dr. Bozóki Zoltán	Szegedi Tudományegyetem	X	
37.	Spalek Dávid	Szegedi Tudományegyetem	X	
38.	Stefano P Valentini	Dronevolt	X	
39.	Stjepko Jančijev	Croatia Control Ltd	X	
40.	Szabó Margaréta	MouldTech Systems Kft.	X	
41.	Szabó Tamás	MouldTech Systems Kft.	X	
42.	Vránics Dávid Ferenc	MouldTech Systems Kft.	TEST	
43.	Nagyk Manton	Földös	X	
44.	TORJ ZSR		X	